

Варипаєв О. М., Піскун К. С.
Феномен гостинності у філософії: від
античності до сучасності. STUDIA
SLOBOZHANICA: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Слобожанський
гуманітарій – 2025» (Харків, ДБТУ,
30 квітня 2025 р.). Харків, 2025. С.
111-115

varypaev@ukr.net **Олексій Михайлович Варипаєв**

канд. філос. наук, доцент,
доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування»

та соціально-гуманітарних дисциплін

Державний біотехнологічний університет (ДБТУ)

ORCID [0000-0003-0541-9102](https://orcid.org/0000-0003-0541-9102)

tik557630@gmail.com **Катерина Сергіївна Піскун**

студентка бакалаврату факультету

Управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю,

Державний біотехнологічний університет (241-236-01)

ФЕНОМЕН ГОСТИННОСТІ У ФІЛОСОФІЇ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ

Oleksii Varypaiev

Ph.D in Philosophy, associate professor,

associate professor UNESCO Chair “Philosophy of Human Communication”

and social and humanitarian disciplines,

State Biotechnological University, (SBTU)

Kateryna Piskun

Bachelor's student,

Faculty of Trade, Business

and Customs Management (Group 241-23b-01),

State Biotechnological University

THE PHENOMENON OF HOSPITALITY IN PHILOSOPHY: FROM ANTIQUITY TO THE MODERN ERA

Гостинність є однією з ключових характеристик людських взаємин, котра в різних народів та історичних періодах набувала власного тлумачення та ваги. Це явище здавна було не тільки громадською нормою, але й моральною необхідністю, що демонструє ключові цінності людського співіснування: шану, співчуття, взаєморозуміння [1, с. 7]. Від самого початку, ще з античності, гостинність мала важливе культурне та релігійне значення, і хоча суспільні умови змінювалися, принципи гостинності залишилися складовою частиною етикету [2, с. 62].

У філософії концепція гостинності займає вагоме місце, оскільки вона безпосередньо пов'язана з моральними та етичними аспектами людських стосунків. Від часів античності, крізь середньовіччя та період Нового часу до сучасних поглядів, філософи та мислителі різних епох розглядали гостинність як основу моральної поведінки як індивіда, так і суспільства в цілому. У своїх працях вони не тільки описували соціальні практики гостинності, а й обґрунтовували її як етичний обов'язок людини перед іншою людиною, незалежно від етнічного походження, статі або віри.

Як і гостинність, так і інші базові форми міжлюдських взаємин, мають глибокі культурні та ментальні корені. Ментальні архетипи української культури сформувалися на основі первинних бінарних опозицій та полярних структур, властивих первісній свідомості, і стали "формулами нації", здатними виразити сутність національного характеру та самосвідомості народу. Такі архетипи відіграли визначальну роль у формуванні системи соціальних норм, включаючи й ставлення до Іншого як до гідного пошани гостя [3, с. 69].

У Стародавній Греції гостинність, відома як ксенія (грец. ξενία), не лише вважалася суспільною нормою, а й моральним зобов'язанням, що коренилося у релігійних віруваннях. У античному світі Греції гостинність розуміли як важливий етичний імператив, оскільки вірили, що гості, котрі з'являються на порозі будинку, можуть бути богами під маскою. Один з найяскравіших прикладів цієї традиції – поема Гомера «Одіссея», де описуються пригоди

Одіссея та його друзів, які стикаються як з добродією, так і зі згубною гостинністю. Суть сюжету полягає в тому, що щире ставлення до мандрівників визначає моральний рівень господаря. Гомер часто наголошує, що добре ставлення до незнайомця – це вияв пошани до богів, і відповідно – шлях до чесноти та моральної чистоти [3, с. 1-50].

Для давніх греків існувало переконання, що боги можуть приходити під виглядом мандрівників, тому добрість до чужинців була необхідною не лише для задоволення соціальних вимог, але й через страх покарання за порушення священних звичаїв. Поняття ксенії включало широкий спектр обов'язків господаря: від надання їжі, води та притулку до забезпечення захисту та допомоги, незалежно від того, чи був гість незнайомий чи не мав жодного соціального статусу.

Платон та Аристотель, два найвидатніших філософи античної Греції, розглядали гостинність у ширшому соціально-політичному контексті, зокрема, в контексті створення та підтримки гармонії в суспільстві. У «Державі» Платон аналізує взаємини між громадянами та роль етики в організації ідеальної політичної спільноти. Хоча Платон не зосереджувався безпосередньо на гостинності, він розглядав її як важливу складову моральної поведінки, що сприяє загальному добробуту [4, с. 50-150].

Аристотель, у свою чергу, досліджував концепцію дружби, що є основою політичної спільноти у його праці «Нікомахова етика». Він вважав, що взаємодія між громадянами полісу має ґрунтуватися на доброзичливості та довірі, а гостинність відіграє важливу роль у встановленні та зміцненні таких зв'язків. Аристотель вважав, що гостинність служить інструментом для побудови довірчих стосунків між людьми, що, своєю чергою, забезпечує стабільність суспільства. Він стверджував, що гідне ставлення до чужинців сприяє моральному розвитку особистості та розвитку держави, адже це прояв добродієності, яке може бути успішно поширено на всі сфери суспільного життя [5, с. 100-200].

У Римській імперії концепція гостинності розвивалася через інститут *hospitium*, який регулював відносини між римлянами та іноземцями. *Hospitium* був не лише соціальним обов'язком, а й правовою нормою, що визначала умови співпраці та взаємодії з чужинцями. Згідно з римським правом, угоди, укладені на основі *hospitium*, включали питання безпеки, прав та обов'язків як для гостей, так і для господарів. В Римі концепція гостинності була ключовою для встановлення міждержавних відносин та підтримання миру. Загалом, в античному світі гостинність вважалась основою етичної поведінки людини, що базувалася на релігійних віруваннях та суспільних нормах.

З настанням християнства гостинність постала у новому світлі, ґрунтуючись на релігійних принципах милосердя, братерства та служінні Господу. Основною основою, що визначала етику гостинності, була Біблія, яка багаторазово наголошувала на необхідності виявляти доброзичливість, співчуття та приймати незнайомців, потребуючих та подорожуючих. У християнських текстах часто можна зустріти заклики до милосердя та підтримки тих, хто опинився у скрутному становищі. У Старому Завіті наведено численні приклади того, як люди повинні допомагати тим, хто страждає. Зокрема, у книгах Буття та Малахії гостинність тлумачиться як прояв людської доброти, що є приємним в очах Бога. У Новому Завіті Ісус Христос наголошує, що любов до ближнього є однією з найважливіших заповідей, заохочуючи допомагати бідним, приймати подорожуючих та чужинців. Особливо значущими у контексті християнської гостинності є приклади з життя самого Ісуса. Ісус неодноразово приймав мандрівників, знедолених та хворих, навіть якщо це суперечило соціальним або релігійним нормам того часу. Так, у Євангеліях багато розповідей про те, як Ісус демонстрував прийняття чужинців та потребуючих, наприклад, у своїй притчі про доброго самарянина, де наголошується на важливості допомоги навіть тим, хто належить до іншої культури або релігії [6, с. 25-37].

Одним з найбільших мислителів середньовіччя, хто систематизував роль гостинності у контексті християнської етики, був Тома Аквінський. У своєму творі "Сума теології" він розглядав гостинність як чесноту, що поєднує божественний закон з практичною етикою. За його словами, гостинність є ключовою складовою морального життя, адже вона виражає

християнське ставлення до ближнього, є проявом милосердя, що вимагає від віруючих відповідної поведінки. Аквінський вважав, що допомога мандрівникам та потребуючим є виразом божественної благодаті, яку потрібно відображати на землі [7].

Поширення християнських цінностей в Європі призвело до того, що гостинність стала не лише соціальним зобов'язанням, а й невід'ємною частиною духовного життя. Вона стала важливим аспектом побудови соціальних зв'язків, зокрема між різними народами та культурами, і представляла собою прояв християнської любові, милосердя та справедливості.

Отже, у середньовіччі поняття гостинності набуло особливого, сакралізованого значення: воно стало моральним обов'язком та вираженням глибоких релігійних цінностей, а також важливою складовою соціальної та духовної практики християнських громад. Вона не лише зміцнювала соціальну структуру середньовічного суспільства, але й була важливою складовою християнської етики, яка зберігається і сьогодні.

В епоху Просвітництва поняття гостинності зазнало значного переосмислення, яке спиралося на засади прав людини, свободи та універсальних етичних норм. Мислителі тієї епохи не просто продовжували традиції християнської доброзичливості, а й прагнули втілити в життя ідеї, співзвучні з новими суспільними реаліями та переконаннями, що виникли у процесі формування сучасної цивілізації.

Одним з найважливіших внесків у філософію гостинності належить німецькому філософу Іммануїлу Канту. У своєму творі "До вічного миру" він розвинув концепцію "космополітичної гостинності", яка пов'язувала ідею гостинності з загальнолюдськими правами. За Кантом, гостинність – це не приватне право, що надається або відхиляється на власний розсуд, а є загальним правом людини. Він наполягав на тому, що кожна людина має право на гостинність за потреби, оскільки Земля належить всім людям, і кожен має право знаходитися на її території. Розвиваючи ідею права на гостинність, Кант також висловлював думки про важливість міжнародної співпраці та встановлення світових правових норм, що захищають права іноземців. Він вважав, що обов'язок кожної держави – забезпечити права своїх громадян та іноземців, які перебувають на її території. Відтак, концепція Канта стала основою для подальшого розвитку прав людини на міжнародному рівні, особливо у питанні захисту прав мігрантів та біженців [9, с. 50-120].

Водночас, французький філософ Жан-Жак Руссо також приділяв велику увагу питанням людяності та здатності людини до співчуття й прийняття інших. У своїх працях Руссо стверджував, що природна доброта людини проявляється через її здатність допомагати, підтримувати й приймати інших, особливо тих, хто потребує допомоги. У контексті гостинності Руссо вважав, що саме природна щедрість та відкритість до чужих сприяють створенню гармонійних суспільних відносин. Гостинність, на його думку, ставала важливою складовою суспільного договору, адже підтримка інших людей без будь-яких умов є основою для формування більш справедливого та співчутливого суспільства [10].

Таким чином, у епоху Просвітництва гостинність отримала нове трактування, яке ґрунтувалося на ідеях універсальних прав та свобод людини. Філософи того періоду, особливо Кант та Руссо, розглядаючи гостинність як ключовий елемент моральної та соціальної етики, сприяли формуванню сучасного розуміння прав людини та міжнародних відносин, які включають право на притулок, рівність та взаємоповагу між народами.

У двадцятому столітті концепція гостинності зазнала трансформацій, що відображають зміни в суспільстві, технологіях та філософії. Завдяки феноменології, постструктуралізму та іншим напрямкам сучасної філософської думки, гостинність перестала сприйматися лише як суспільний обов'язок чи моральний імператив. Натомість, її почали розглядати як комплексний етичний та культурний феномен, що впливає на взаємини між людьми, культурами та навіть технологічними системами.

Одним з найвпливовіших мислителів, що переосмислили розуміння гостинності, був французький філософ Жак Дерріда. У праці "Політика гостинності" Дерріда презентує концепцію "радикальної гостинності", яка передбачає безумовне прийняття Іншого, незалежно від будь-яких умов чи очікувань. Згідно з цією ідеєю, справжня гостинність не

може базуватися на взаємному обміні благами або послугами, де кожна сторона отримує щось взамін. Дерріда переконаний, що справжня гостинність вимагає повної відкритості до Іншого, навіть якщо він є незнайомим, чужим або навіть неприємним.

Радикальна гостинність кидає виклик традиційному тлумаченню цього терміна, яке зазвичай включає взаємні зобов'язання. Для Дерріда ключовим є безумовне прийняття Іншого, без будь-яких обмежень чи вимог. Ця ідея ставить етичне питання: як реалізувати таку радикальну гостинність на практиці в світі, де більшість соціальних взаємодій ґрунтуються на принципі взаємності. Дерріда вважає, що прагнення до прийняття Іншого без будь-яких умов є ідеалом, до якого варто прямувати. Саме це, на його думку, може стати фундаментом для мирного співіснування в умовах глобалізованого світу [11, с. 30-90].

Ще одним філософом, чия філософія гостинності істотно вплинула на сучасне бачення цього явища, є Еммануель Левінас. Для Левінаса зустріч з Іншим є фундаментальним аспектом етичного життя, і гостинність у цьому сенсі розглядається як етичний обов'язок. Відповідно до його поглядів, взаємодія з Іншим (незнайомим, чужим) є моментом, коли ми приймаємо його не з метою отримання особистої користі від його присутності, а з метою визнання його людської сутності та моральної ваги.

Левінас запевняє, що саме через цей контакт з Іншим ми усвідомлюємо суть етики, оскільки справжня мораль не зводиться до суворих правил або соціальних норм, а базується на готовності ставити Іншого вище власних інтересів. Гостинність у такому розумінні є актом безумовного прийняття та відповідальності, який випливає з самої сутності суб'єкта та є необхідною умовою для формування нашого морального обличчя. Левінас демонструє, що гостинність – це не тільки практичний акт, але й глибокий етичний вибір, коли ми відкриваємося Іншому не заради вигоди, а як прояв нашої людяності [12, с. 20-26].

Гостинність як суспільно-філософське явище глибоко вкорінена в історії людства, еволюціонуючи та пристосовуючись до соціокультурних, політичних та цивілізаційних реалій різноманітних епох. Від античних часів, де гостинність була ключовим елементом релігійних та соціальних правил, до сучасного бачення, де вона перетворюється на значущий етичний, культурний та політичний принцип, концепція гостинності зазнає численних етапів розвитку, збагачуючись новими вимірами.

Література:

1. Варипаєв О. (2000) Мандрівництво у східнослов'янській культурі: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04. Харків: Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 19 с.
2. Малюк Л.П., Варипаєв О.М. (2019) Соціально-історичний розвиток потреб у парадигмі формування сфери послуг 2. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наук. пр. - Харків : ХДУХТ, 2019. - Вип. 1 (29). - С. 159-169
3. Міносян А., Варипаєв О. (2018) Ментальні архетипи української культури: формування нації та національної держави. Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., до 85 річниці Голодомору в Україні, 18 жовт. 2018 р. Харків: ХДУХТ. – С. 69–73.
4. Гомер. Одиссея / Переклад Петра Байди-Нищинського. – Львів: Априорі, 2022. – 544 с. – ISBN 978-617-6297-08-6.
5. Платон. Держава / пер. з давньогрец. Дзвінки Коваль. – Львів: Априорі, 2021. – 464 с. – (Бібліотека античної літератури). – ISBN 978-617-629-684-3.
6. Арістотель. Нікомахова етика / Переклад з давньогрецької Віктора Ставнюка. – Київ: Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с. – ISBN 966-95856-7-8.
7. Біблія українською мовою в перекладі Івана Огієнка. – Київ: Українське Біблійне Товариство, 2020. – 1168 с. – ISBN 978-966-412-148-1.
8. «Сума теології» у 12 томах / Фома Аквінський; переклад С. Єремєєва та А. Юдіна. – Київ: Ніка-Центр, 2003. – 6448 с. – ISBN 978-966-521-475-5.

9. Кант, І. До вічного миру / Іммануїл Кант; упоряд. Б. Подорога; пер. Ц. Арзаканян; ред. А. Риндін. – Київ: Аконіт, 2020. – 434 с. – ISBN 978-5-386-10909-7.
10. Ж.-Ж. Руссо. – Історія політичних і правових вчень – Підручники для студентів онлайн URL: Руссо про суспільний договір - Історія політичних і правових вчень - Підручники для студентів онлайн
11. Дерріда, Ж. *Про гостинність* / Ж. Дерріда. – Still, Judith. *Derrida and Hospitality: Theory and Practice*. – URL: of-hospitality.pdf
12. Гринчишин, Н.І. Аксиологічне визначення “обличчя Іншого” в етиці Емануеля Левінаса / Н.І. Гринчишин // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2007. – №9. – С. 20-26.

References:

1. Varypaiev O. (2000) Mandrivnytstvo u skhidnoslovianskii kulturi: avto-ref. dys... kand. filos. nauk: 09.00.04. Kharkiv: Kharkivskiy natsionalnyi un-t im. V. N. Karazina. – 19 s.
2. Maliuk L. P., Varypaiev O. M. (2019) Sotsialno-istorychnyi rozvytok potreb u paradyhmi formuvannya sfery posluh 2. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh: zbirnyk nauk. pr. – Kharkiv: KhDUKht. – Vyp. 1 (29). – S. 159–169.
3. Minosian A., Varypaiev O. (2018) Mentalni arkhetypy ukrainskoi kultury: formuvannya natsii ta natsionalnoi derzhavy. Totalitarne suspilstvo yak zahroza rozvytku demokratychnoi derzhavy: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., do 85-richnytsi Holodomoru v Ukraini, 18 zhovt. 2018 r. Kharkiv: KhDUKht. – S. 69–73.
4. Homer. Odisseia / pereklad Petra Baidy-Nishchynskoho. – Lviv: Apriory, 2022. – 544 s. – ISBN 978-617-6297-08-6.
5. Platon. Derzhava / pereklad z davnohretskoi Dzvinky Koval. – Lviv: Apriory, 2021. – 464 s. – (Biblioteka antychnoi literatury). – ISBN 978-617-629-684-3.
6. Aristotel. Nikomakhova etyka / pereklad z davnohretskoi Viktora Stavniuka. – Kyiv: Akvilon-Plius, 2002. – 480 s. – ISBN 966-95856-7-8.
7. Bibliia ukrainskoiu movoiu v perekladi Ivana Ohiiienka. – Kyiv: Ukrainske Bibliine Tovarystvo, 2020. – 1168 s. – ISBN 978-966-412-148-1.
8. Foma Akvinskyi. (2003) Suma teolohii u 12 tomakh / pereklad S. Yermieieva ta A. Yudina. – Kyiv: Nika-Tsentr. – 6448 s. – ISBN 978-966-521-475-5.
9. Kant I. (2020) Do vichnoho myru / uporiad. B. Podoroha; pereklad Ts. Arzakanian; red. A. Ryndin. – Kyiv: Akonit. – 434 s. – ISBN 978-5-386-10909-7.
10. Rousso Zh.-Zh. Istoriiia politychnykh i pravovykh vchen – Pidruchnyky dlia studentiv online. – URL: https://stud.com.ua/112607/politekonomiya/russo_suspilniy_dogovir (data zvernennia: 27.04.2025).
11. Derrida Zh. Pro hostynnist. – Still, Judith. *Derrida and Hospitality: Theory and Practice*. – URL: <https://of-hospitality.pdf> (data zvernennia: 27.04.2025).
12. Hrynchyshyn N. I. (2007) Aksiolohichne vyznachennia “oblychchia Inshoho” v etytsi Emmanuiela Levinasa. Hileia (naukovyi visnyk): zbirnyk nauk. prats / hol. red. V. M. Vashkevych. – Kyiv, №9. – S. 20–26.

References

1. Varypaiev, O. (2000). *Pilgrimage in East Slavic culture* [Unpublished doctoral dissertation]. V. N. Karazin Kharkiv National University.
2. Malyuk, L. P., & Varypaiev, O. M. (2019). Socio-historical development of needs in the paradigm of service sector formation. *Economic Strategy and Development Prospects of Trade and Services*, 1(29), 159-169.
3. Minosian, A., & Varypaiev, O. (2018). Mental archetypes of Ukrainian culture: Formation of nation and national state. In *Totalitarian society as a threat to democratic state development: Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 85th anniversary of the Holodomor in Ukraine* (pp. 69-73). Kharkiv State University of Food Technology and Trade.

4. Homer. (2022). *The Odyssey* (P. Bayda-Nishchynsky, Trans.). Apriori. (Original work published 8th century BCE)
5. Plato. (2021). *The Republic* (D. Koval, Trans.). Apriori. (Original work published 4th century BCE)
6. Aristotle. (2002). *Nicomachean ethics* (V. Stavnyuk, Trans.). Aquilon-Plus. (Original work published 4th century BCE)
7. *Bible in Ukrainian translation by Ivan Ogienko*. (2020). Ukrainian Bible Society.
8. Aquinas, T. (2003). *Summa theologiae* (Vols. 1-12) (S. Yeremeyev & A. Yudin, Trans.). Nika-Center. (Original work published 1265-1273)
9. Kant, I. (2020). *Perpetual peace* (Ts. Arzakanyan, Trans.; B. Podorooha, Ed.). Akonit. (Original work published 1795)
10. Rousseau, J.-J. (n.d.). On the social contract. *History of political and legal doctrines - Textbooks for students online*. Retrieved from [URL]
11. Derrida, J. (n.d.). *On hospitality*. Retrieved from of-hospitality.pdf
12. Grinchyshyn, N. I. (2007). Axiological definition of "the face of the Other" in Emmanuel Levinas' ethics. *Gileya (Scientific Herald)*, 9, 20-26.